

Agroleśnictwo oraz lokalna produkcja żywności i energii

Rola odnowień odroślowych i ogławiania drzew krótkiej rotacji

www.agforward.eu

Problem z drzewami

Od czasów powstania Homo sapiens aż do 200-300 lat wstecz, drzewa były głównym źródłem energii (a także innych materiałów i żywności). Jeszcze 20.000 lat temu, stosunek liczby drzew do populacji ludzi wynosił około 1,5 mln do 1, ale obecnie spadł drastycznie do około 400 drzew na jednego człowieka (i nadal spada). Aby ocalić planetę i ludzi, potrzebujemy systemów żywnościowych i energetycznych, które zapewnią stałe dostawy obu tych produktów, przy jednoczesnej poprawie jakości i trwałości biosfery. Najlepiej byłoby to osiągnąć poprzez odwrócenie malejącej tendencji stosunku liczby drzew do liczby ludzi.

W idealnej sytuacji, aby zminimalizować straty przesyłowe, energia odnawialna potrzebna do zastąpienia wszystkich paliw kopalnych powinna być produkowana w pobliżu miejsca jej wykorzystania. Taki system powinien dostarczać także innych korzyści i być w pełni zrównoważony. Wszystkie systemy rolno-leśne są potencjalnie w stanie to zapewnić, ale systemy, które integrują produkcję żywności i energii będą najbardziej wydajne i zrównoważone.

Wierzba energetyczna zbierana pilarką tarczową.

Widok z lotu ptaka na rolno-leśny system leszczyny Wakelins.

Produkcja bioenergii: odnowienia odroślowe i ogławianie drzew krótkiej rotacji

Systemy opracowane w Wakelins Agroforestry - gospodarstwie o powierzchni 23 ha na wschodzie Suffolk w Anglii - były planowane na początku lat 90-tych. Pierwsze drzewa z przeznaczeniem na produkcję drewna posadzono w 1994 roku, plantacja leszczyny krótkiej rotacji w celu produkcji biomasy została utworzona w 1995 r., a wierzby w 1998 r. W obu alejowych systemach (12 m szerokości) prowadzony jest ten sam ekologiczny płodozmian z udziałem zbóż i warzyw.

Drzewa leszczyny i wierzby zostały posadzone w konfiguracji dwurzędowej. Przycinane są pilarką tarczową - leszczyna co 5 lat, a wierzba co 2 lata. Ścięte pręty układane są w wiązki na polu, gdzie naturalnie dosychają w okresie letnim. Zrębkuje się je w razie potrzeby. W okresie zimowym, pręty wierzby powinny być okryte przed deszczem i chronione przed rozkładem. Pręty leszczyny są o wiele bardziej odporne na te czynniki.

Młode pędy leszczyny szybko odrastają po sześciu miesiącach od przycięcia.

Korzyści

Główną zaletą obu systemów – odnowień odroślowych oraz ogławiania drzew krótkiej rotacji jest to, że oprócz wytwarzanej energii odnawialnej, uprawiane są komercyjne plantacje drzew z przeznaczeniem na biomasę, następuje akumulacja węgla w glebie pod uprawami, drzewa chronią zboża i warzywa przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi, a także zapewniają szereg siedlisk sprzyjających dzikiej faunie i florze, w tym pożytecznym owadom drapieżnym, co pozwala eliminować interwencje chemiczne.

W ten sposób, powstaje środowisko przyjazne dla człowieka z punktu widzenia estetyki, zdrowia fizycznego, sytuacji ekonomicznej oraz zrównoważenia biosfery planety.

Jawor z ogłowionym sąsiadem (3,5 roku wzrostu).

Prof. Martin WOLFE

wolfe@wakelyns.co.uk

Organic Research Centre, Elm Farm,
Hamstead Marshall, Newbury, Berkshire
UK RG20 0HR

www.agforward.eu

Listopad 2017

Broszura przygotowana w ramach projektu AGFORWARD. Mimo iż tekst opracowany został na podstawie najlepszych dostępnych informacji, zarówno autor jak i UE w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za straty, szkody, lub obrażenia bezpośrednie lub pośrednio związane z powyższym raportem.

Następnym etapem rozwoju produkcji bioenergii w gospodarstwie Wakelyns było opracowanie 5-letniego systemu ogławiania jesionu, grabu, olchy włoskiej, dębu, lipy drobnolistnej i klonu jawora, zasadzonych również w układzie alejowym na powierzchni 2,5 ha w 1994 r. (aleje 12 m szerokości). 5-letnia rotacja powinna utrzymać wszystkie drzewa w fazie aktywnego wzrostu, w okresie, kiedy są najbardziej produktywnie. Spowodowało to duży wzrost ilości suszonego drewna, które planuje się wykorzystać w elektrociepłowni małej mocy do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Główną opcją, którą należy przetestować w odniesieniu do wytwarzanej energii elektrycznej, jest magazynowanie jej w akumulatorach pojazdów elektrycznych.

Zysk energetyczny

Pomimo że plony wierzby i leszczyny są zmienne w czasie, oba gatunki w systemach rolno-leśnych mogą wytworzyć rocznie na hektarze 4-5 ton suchej masy. Drzewa oraz warstwa zielna pod ich koronami zajmują około 20% powierzchni gruntów. Uzyskana biomasa drzew wystarczy, aby zapewnić całoroczne centralne ogrzewanie i ciepłą wodę gospodarstwu rolnemu przy wykorzystaniu kotła o mocy 20kW. Plony biomasy są wyższe o 40-50% niż spodziewane plony z monokulturowych plantacji drzew. Wynika to prawdopodobnie, w dużej mierze, ze zmniejszonej konkurencji dla drzew, braku zacienienia, zmniejszonej konkurencji o wodę po wschodniej i zachodniej stronie rzędów drzew oraz dostarczenia składników mineralnych przez rośliny bobowate uprawiane w płodozmianie ekologicznym.

Wady

Głównymi wadami obu systemów alejowych są przede wszystkim nakładanie się w czasie zabiegów związanych z pielęgnacją drzew i roślin uprawnych oraz ograniczony i utrudniony dostęp zarówno do roślin rocznych jak i wieloletnich. Istnieje również zapotrzebowanie na większą liczbę elektrociepłowni małej mocy na biomasę, szczególnie nadających się do produkcji energii elektrycznej w skali gospodarstwa. Jednakże rozwój technologii i gromadzenie doświadczeń powinny doprowadzić do wzrostu efektu skali i efektu doświadczenia oraz pojawienia się zoptymalizowanych i korzystnych cenowo rozwiązań dla rolników.

Więcej informacji

Short-rotation willow for bioenergy, bioproducts, agroforestry and phytoremediation in the northeastern United States. IEA Bioenergy Task 43 Report 2012 http://ieabioenergytask43.org/wp-content/uploads/2013/09/IEA_BioenergyTask43_PR2012_01.pdf

Short rotation poplar (SRC): Forest Research <https://www.forestry.gov.uk/fr/beeh-9uqplc>